

Bachelorarbeit

der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Bern
Forschungsgruppe Hydrologie

Herausforderungen des Wassermanagements und Analyse des Wasserverbrauchs von Schweizer Golf- plätzen

Vorgelegt von

Marcia Aiko Arnold
Eichenweg 17, 3185 Schmittlen, FR
20-124-442

1. Februar 2024

Betreuerin der Arbeit:
Prof. Dr. Bettina Schaepli
Geographisches Institut, Unit Hydrologie

u^b

UNIVERSITÄT
BERN

Zusammenfassung

Die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer nachhaltigen Entwicklung nehmen zu. Dadurch sind verschiedene Institutionen, Unternehmen und Organisationen gezwungen, sich an die aktuelle Entwicklung anzupassen und Lösungsansätze zu erarbeiten. Die Bandbreite an Herausforderungen ist in diesem Zusammenhang beträchtlich. Die hinsichtlich des Klimawandels hervorgerahende Veränderung in der Niederschlagsverteilung und der Temperaturanstieg führen in der Schweiz im Sommer zu längeren Hitze- und Dürreperioden. Diese Entwicklung wirft die Frage nach der Zukunft des Wasserressourcenmanagements auf. In diesem Kontext rückt auch der Golfplatz als bedeutender Verbraucher von Wasser in den Fokus. Eine gründliche Analyse der Schweizer Golfplätze bezüglich ihres Wasserverbrauchs wird in der Zukunft unumgänglich sein. In dieser Arbeit wird eine umfassende Darstellung der für die Bewässerung relevanten Komponenten vorgenommen und am Beispiel des Kantons Wallis mit seinen acht Golfplätzen illustriert.

Danksagung

Als erstes möchte ich mich herzlich bei meiner Betreuerin dieser Arbeit, Prof. Bettina Schaepli für ihre Unterstützung und Mithilfe bei der Verwirklichung dieser Arbeit bedanken. Ich bedanke mich ausserdem bei Mauro Fischer, dem Co-Leiter des Forschungspraktikums Geomorphologie und Hydrologie, sowie den Teilnehmenden Hanna, Angela, Christian, Livio und Joris für ihre hilfreichen Inputs und für die unterhaltsamen Präsenztermine.

Ein besonderer Dank geht an Manfred Piller, ehemaliger Inhaber einer auf die Installation von Bewässerungsanlagen spezialisierten Firma. Er hat mich in die Grundlagen des Golfsports eingeführt und bei bewässerungs-technischen Fragen und Anliegen kompetent beraten.

Ich danke meinen Eltern Claudia und Peter für das Lektorat und für die moralische Unterstützung während der ganzen Studienzzeit. Ausserdem bedanke ich mich bei meiner Schwester Alicia, die mir während der schreib-intensiven Tage in der Bibliothek Gesellschaft geleistet hat.

Ich bedanke mich bei allen Walliser Golfclub Managern, die sich Zeit genommen haben meine Anfrage zu lesen und sich bei mir zu melden. Besonderer Dank geht an Nicolas Bürcher, welcher mir einige Daten seines Golfclubs zur Verfügung gestellt hat.

Ich bedanke mich auch bei meinem Freund Janis und meinen Freundinnen Romina und Carmen für ihre hilfreichen Tipps und ihr Beisein.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Kontext	5
1.2	Stand der Forschung	6
1.3	Problemstellung	6
1.4	Forschungsfragen.....	6
1.5	Ziel der Arbeit	7
1.6	Übersicht der Arbeit	7
2	Untersuchungsgebiet	8
2.1	Kanton Wallis	8
2.1.1	Klimaszenarien.....	8
2.2	Aufbau Golfplatz	10
2.2.1	Allgemeine Ökobilanz Golfplatz.....	12
3	Daten und Methoden	13
3.1	Literaturrecherche.....	13
3.2	Datenerhebung	13
4	Nachhaltigkeit auf Schweizer Golfplätzen.....	14
4.1	Herausforderungen der Golfplätze	15
4.1.1	Klima.....	15
4.1.2	Ressourcen	16
4.1.3	Gesetzgebung	16
4.2	Geo-Zertifizierung	17
5	Charakterisierung der Golfplätze	18
5.1	Allgemeine Charakterisierungsfaktoren	18
5.2	Interpretation auf das Wassermanagement anhand der Charakterisierung.....	19
5.3	Golf Club Crans-sur-Sierre.....	20

5.3.1	Wassermanagement.....	21
5.4	Golf Club de Sion.....	22
5.4.1	Wassermanagement.....	23
5.5	Links Leuk Golfresort	23
5.5.1	Wassermanagement.....	24
6	Wassermanagement der Golfplätze.....	25
6.1	Komponenten der Bewässerung	25
6.1.1	Automatische Bewässerung	25
6.1.2	Jahresgesamtwasserverbrauch.....	25
6.1.3	Grösse der bewässerten Fläche	26
6.1.4	Bodenbeschaffenheit	28
6.1.5	Grassorten.....	29
6.1.6	Herkunft des zur Bewässerung verwendeten Wassers	30
6.2	Fallbeispiel Source du Rhône	31
6.2.1	Analyse und Interpretation	32
7	Lösungsansätze zur nachhaltigen Wassernutzung	35
7.1	Optimale Bewässerung	35
7.2	Schattenwurf durch Bäume	35
7.3	Alternative Bewässerungsquellen.....	36
7.4	Optimaler Rasen	36
7.5	Umdenken bezüglich Ästhetik.....	37
8	Schlussfolgerung	38
8.1	Zusammenfassung	38
8.2	Fehler und Lücken	38
8.3	Ausblick.....	39
9	Literaturverzeichnis.....	40

10	Anhang	43
10.1	Fragebogen deutsch	43
10.2	Fragebogen Französisch.....	45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Klimaszenarien für den Kanton Wallis im Sommer (Tschurr et al. 2021)	9
Abbildung 2:	Typische Elemente einer Golfspielbahn (German Golf Academy 2024)	11
Abbildung 3:	Ökobilanz Golfanlagen Mittelwert (Umtech Technologie AG 2022)	12
Abbildung 4:	Aufteilung Golfanlage nach Pflegebedarf (Swiss Golf 2020)	27
Abbildung 5:	Bodenartendreieck (Pätzold 2021).....	28

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Strategische Ziele von Swiss Golf (Swiss Golf 2024)	14
Tabelle 2:	Handlungsfelder für Geo-Zertifizierung (Swiss Golf 2020).....	17
Tabelle 3:	Bedeutung der Charakterisierungsmerkmale	18
Tabelle 4:	Charakterisierungsmerkmale der Walliser Golfplätze	19
Tabelle 5:	Optimierungsmassnahmen für das Wassermanagement Golfclub Crans-sur-Sierre (GEO Certified® 2022).....	21
Tabelle 6:	Optimierungsmassnahmen für das Wassermanagement Golfclub Sion (GEO Certified® 2022)	23
Tabelle 7:	Optimierungsmassnahmen für das Wassermanagement für Links Leuk Golfresort (GEO Certified® 2021).....	24
Tabelle 8:	Evaporationsverluste (ET) der gebräuchlichsten Sorten verschiedener Rasengräser (DGV 1998.....	33
Tabelle 9:	Anpassungsmechanismen einiger Rasengräser an Trockenheit (DGV 1998)	33

1 Einleitung

1.1 Kontext

In den Jahren 1990 bis 2005 erlebte der Golfsport weltweit einen grossen Boom. Mittlerweile hat sich dieser Trend zwar abgeschwächt, trotzdem stieg die Zahl der Golfplätze in der Schweiz von 29 im Jahr 1980, auf 98 Golfplätze im Jahr 2023. Die Zahl der Spielerinnen und Spieler hat sich seit dem Jahr 1975 mehr als verzehnfacht und somit zählt der Golfsport in der Schweiz mittlerweile mehr als 102'000 Mitglieder, wobei die aus dem Ausland stammenden Golftouristinnen und -touristen nicht berücksichtigt werden (Swiss Golf 2023). Im europäischen Vergleich der Anzahl Golferinnen und Golfer befindet sich die Schweiz auf Rang 12 (R&A 2023).

Von den insgesamt 98 Golfplätzen befinden sich acht im Kanton Wallis. Dieser Kanton stellt das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit dar. Im Vergleich mit anderen Sportarten, wie Fussball beispielsweise beanspruchen Golfplätze eine grosse Fläche. Gemäss der Website der Bundesliga ist ein Fussballfeld zwischen 0.4 und 1 Hektar gross. Hingegen beansprucht eine 18-Loch Golfanlage im Durchschnitt in der Schweiz 53 Hektare (Rapp und Rodewald 2012).

Ein Golfplatz übt erheblichen Einfluss auf die Umwelt aus und ist gleichzeitig stark von ihr beeinflusst. Ein Golfplatz kann die Umwelt durch verschiedene Faktoren beeinflussen, wie zum Beispiel durch den Einsatz von Chemikalien und Pestiziden für die Rasenpflege, den Wasserverbrauch für die Bewässerung, die Veränderung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere sowie die Infrastruktur, die für den Betrieb des Golfplatzes erforderlich ist. Gleichzeitig wird der Golfplatz stark von seiner Umgebung beeinflusst. Die natürlichen Gegebenheiten wie Bodenbeschaffenheit, Klima, Wasserressourcen und die umgebende Tier- und Pflanzenwelt wirken sich direkt auf den Zustand und die Pflege des Golfplatzes aus. Die Auswirkungen des Klimawandels machen auch vor Golfplätzen nicht halt. Der fortschreitende Klimawandel hat und wird die hydrologischen Gegebenheiten in der Zukunft weiterhin massgeblich verändern. Dabei spielen nicht nur die Veränderungen im Niederschlag eine entscheidende Rolle, sondern die Folgewirkungen der Erwärmung der Atmosphäre, welche eine Temperaturzunahme einschliessen. Die zunehmend längeren Trockenzeiten im Sommer können nicht mehr durch die Speicherung von Schnee aus dem Winter überbrückt werden. Die Abhängigkeit vom aktuellen Niederschlag nimmt folglich zu (Lanz 2021). Infolgedessen gewinnt das Wassermanagement zunehmend an Bedeutung.

1.2 Stand der Forschung

Mit der Frage, wie sich die Hydrologie in der Schweiz verändern wird, hat sich eine Studie im Rahmen des Projekts Hydro-CH2018 auseinandergesetzt. Sie schaffte einen Überblick über die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels auf die Nutzungen der Schweizer Gewässer. In der nahen Zukunft, bis 2035, werden nur geringe Veränderungen des jährlichen Wasserangebots in der Schweiz prognostiziert. Dabei gibt es Ausnahmen mit vorübergehenden Zunahmen in stark vergletscherten Gebieten. Bis 2085 werden die verfügbaren und erneuerbaren Wasserressourcen leicht abnehmen. Die jahreszeitliche Verteilung der Abflüsse wird sich praktisch in der ganzen Schweiz verschieben. Im Winter ist eine deutlich erhöhte Abflussmenge zu erwarten, während sich die Abflüsse im Sommer verringern. Dadurch verschiebt sich in vielen Regionen des Mittellandes die potenzielle Hochwasserzeit. Häufige Hochwasser werden in vielen Gebieten zunehmen. Insbesondere im Sommer werden Niedrigwasser in Mittellandgebieten geringer und zeitlich ausgedehnter. In den Alpen verschiebt sich die Zeit des Niedrigwassers teilweise vom Winter in den Spätsommer. Die beschriebenen Auswirkungen der Klimaänderung auf die Abflüsse werden wasserwirtschaftliche Folgen haben. Diese bergen eine erhöhte Gefahr für Wasserknappheit im Sommer mit Konfliktpotenzial unter den verschiedenen Nutzern (BAFU 2012).

1.3 Problemstellung

Die Wasserressourcen werden mit steigender Trockenheit im Sommer in Zukunft sinken. Zusätzlich steigt auch das allgemeine Bewusstsein von Nachhaltigkeit und der Drang nach nachhaltigerer Entwicklung. Es ist also notwendig, eine Analyse der verschiedenen Wassernutzungen durchzuführen, um Abschätzungen für mögliche Zukunftsszenarien machen zu können. Dabei gibt es in der Schweiz praktisch keine Studien zum Golfplatz als Wasserverbraucher (Lanz 2021).

1.4 Forschungsfragen

Forschungsfrage 1:

Was sind die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Schweizer Golfplätze und wie zeigen sich die Massnahmen im Nachhaltigkeitsmanagement von Swiss Golf?

Forschungsfrage 2:

Wie lassen sich die Golfplätze des Kanton Wallis anhand von verschiedenen Merkmalen charakterisieren?

Forschungsfrage 3:

Welche Faktoren müssen bei der Bewässerung eines Golfplatzes berücksichtigt werden, um den Wasserverbrauch abschätzen zu können und in welchem Zusammenhang stehen sie in Bezug auf das Wassermanagement?

Forschungsfrage 4:

Was gibt es für Lösungsansätze, um ein nachhaltiges Wassermanagement auf Schweizer Golfplätzen zu fördern?

1.5 Ziel der Arbeit

Wie bereits erwähnt, gibt es derzeit nur wenige Studien zu den Auswirkungen von Golfplätzen (Lanz 2021). Das Ziel dieser Arbeit ist mehrschichtig angelegt. Zunächst wird auf die aktuellen und die zukünftigen Herausforderungen der Schweizer Golfplätze bezüglich der Nachhaltigkeit eingegangen. Zusätzlich werden auch die Massnahmen, welche diesbezüglich von Swiss Golf getroffen wurden, analysiert. In einem nächsten Schritt erfolgt eine allgemeine Charakterisierung der Walliser Golfplätze anhand ausgewählter klassischer Merkmale. Des Weiteren wird das Wassermanagement von Golfplätzen untersucht, wobei relevante Bewässerungsfaktoren analysiert werden. Diese Untersuchung dient dazu, den Wasserverbrauch von Golfplätzen zu verstehen und zu beurteilen. Anhand eines Fallbeispiels wird dies vertieft. Zum Schluss werden Lösungsansätze zur Wassereinsparung bei der Bewässerung vorgeschlagen und beurteilt.

1.6 Übersicht der Arbeit

Im folgenden Kapitel wird das Untersuchungsgebiet der Arbeit vorgestellt. Dabei wird auf den Kanton Wallis eingegangen, wie auch auf den Aufbau eines Golfplatzes. In Kapitel 3 folgen die Daten und Methoden, welche das Vorgehen der Arbeit erklären. Kapitel 4 setzt sich mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Golfplätze auseinander. Zudem werden die Massnahmen von Swiss Golf aufgeführt. In Kapitel 5 erfolgt die Charakterisierung der Golfplätze des Kanton Wallis. Das Kapitel 6 befasst sich mit dem Wasserverbrauch der Golfplätze. Dies beinhaltet unter anderem die Analyse der Komponenten der Bewässerung. Zudem wird ein Fallbeispiel eines Walliser Golfplatzes gemacht. In Kapitel 7 folgen Lösungsansätze zu einem nachhaltigeren Wasserverbrauch auf Golfplätzen. Schlussendlich wird in Kapitel 8 ein Fazit gezogen, sowie ein Ausblick gemacht.

2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit ist der Golfplatz im Allgemeinen. Jedoch besteht ein Fokus auf die acht Golfplätze im Kanton Wallis. Im Folgenden werden der Aufbau und die Bestandteile eines Golfplatzes im Detail erklärt. Des Weiteren wird die Wahl des Kantons Wallis als Untersuchungsgebiet begründet.

2.1 Kanton Wallis

Diese Arbeit bezieht sich auf die Golfplätze im Kanton Wallis. Im Vergleich zu anderen Kantonen oder Regionen in der Schweiz ist die Niederschlagsverteilung im Wallis räumlich sehr ungleich. Dies ist auf die Alpen im Berner und Walliser Gebiet zurückzuführen, die das dazwischen liegende Rhonetal im Wallis mitsamt seinen zahlreichen kleineren Seitentälern weitgehend vor den Feuchtigkeitsmassen aus dem Norden und Süden abschirmen. Im Jahr 2013 wurde im Auftrag des Staatsrates eine kantonale Wasserstrategie für die nächsten 10 bis 15 Jahre erarbeitet. Diese setzte sich mit der Lenkung und Koordination der multifunktionalen Ressource Wasser auseinander. Dabei standen die Nutzung und der Schutz des Wassers, wie auch der Schutz vor Naturgefahren in Bezug mit Wasser im Mittelpunkt. Es wurden sieben Herausforderungen für den Umgang mit Wasser identifiziert. Jedoch wird in keiner dieser Herausforderungen der Sommertourismus analysiert. In Herausforderung 5 (Wasser für Landwirtschaft, Tourismus und Industrie) wird lediglich der Wintertourismus mit der künstlichen Beschneigung thematisiert (Kanton Wallis 2013).

Anhand dieser Wasserstrategie wird deutlich, dass sich der Kanton Wallis bereits vor zehn Jahren der Wasserproblematik gewidmet hat. Dies jedoch ohne den Sommertourismus und den Golfplatz als Wassernutzer miteinzubeziehen.

2.1.1 Klimaszenarien

In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung des Klimawandels zeichnet sich für den Kanton Wallis ein wenig ermutigendes Bild ab. Im Rahmen der Klimaszenarien CH2018 hat das National Centre for Climate Services NCCS zwei verschiedene Szenarien für sämtliche Kantone der Schweiz erstellt.

Temperatur

Abweichung von der Normperiode 1981-2010

Kt. Wallis
Sommer

RCP2.6
RCP8.5

Niederschlag

Abweichung von der Normperiode 1981-2010

Kt. Wallis
Sommer

RCP2.6
RCP8.5

Abbildung 1: Klimaszenarien für den Kanton Wallis im Sommer (Tschurr et al. 2021)

In Abbildung 1 sind die zwei Szenarien in Abhängigkeit mit der Temperatur und dem Niederschlag als Abweichung von der Normperiode 1981-2010 im Sommer für den Kanton Wallis dargestellt. Die blauen Markierungen (RCP2.6) repräsentieren das Szenario mit konsequentem Klimaschutz und die roten Markierungen (RCP8.5) stellen das Szenario dar, in dem die Treibhausgasemissionen ungebremst ansteigen.

Es ist ersichtlich, dass die Temperatur im Sommer bis zum Jahr 2085 ohne Klimaschutz um ungefähr 6°C zunehmen wird. Der Kanton Graubünden ist der einzige weitere Kanton in der Schweiz, der einen vergleichbar hohen Temperaturanstieg erwartet. In den meisten anderen Kantonen wird ein Temperaturanstieg von ungefähr 4°C erwartet.

Der Niederschlag wird ebenfalls signifikante Veränderungen erfahren. Die Prognose deutet darauf hin, dass der Niederschlag in den Sommermonaten bis zum Jahr 2085 um 20% abnehmen wird, insofern kein konsequenter Klimaschutz erfolgt. Bei der Betrachtung der Niederschlagsdaten der anderen Kantone ist bei der grossen Mehrheit eine ähnliche oder sogar stärkere Abnahme des erwarteten Niederschlags zu beobachten.

In der Schweiz zeigt sich im Zeitraum von 1981 bis 2020 insbesondere im Sommer eine verstärkte Trockenheit. Dies ist einerseits auf einen Rückgang der Niederschläge zurückzuführen und andererseits auf die gestiegene Verdunstung aufgrund der Erwärmung in den letzten Jahrzehnten (MeteoSchweiz 2023). Wenn diese Erfahrungswerte nun mit den obigen Prognosen in

einen Zusammenhang gebracht werden, ist eine erhebliche Zunahme von Trockenheit, insbesondere in den Sommermonaten, zu erwarten.

Des Weiteren ist zu erwarten, dass die Gletscherschmelze weiter voranschreitet. Dies führt zu einer Verringerung der Wasservorräte und einer Veränderung der Abflussmengen im Verlauf des Jahres. Zudem wird der Anteil der Winterniederschläge, die in Form von Regen auftreten, zunehmen. Gleichzeitig werden die Schneefälle abnehmen. Diese Entwicklung führt zu einer verminderten Speicherung von Wasser, das normalerweise im Juni/Juli verfügbar wäre (Kanton Wallis 2013).

2.2 Aufbau Golfplatz

Allgemein ist anzumerken, dass sich jeder Golfplatz im Aufbau unterscheidet. Zum einen kann die Anzahl Löcher variieren und zum anderen ist auch die Ausgestaltung und Länge für jeden Golfclub individuell. Um den Wasserverbrauch genauer analysieren zu können, ist es notwendig, den Aufbau und die verschiedenen Bestandteile eines Golfplatzes zu kennen. Im Folgenden werden die Grundelemente definiert und charakterisiert. Dabei dient eine Einleitung des deutschen Golfverbands, kurz DGV (Schneider et al. 2012) als Strukturierungshilfe. Es wird grundsätzlich zwischen golftechnischen Flächen und Natur- und Biotopflächen unterschieden. Die golftechnischen Flächen beschreiben die Flächen für das Golfspiel, die Übungs- und Infrastruktureinrichtungen sowie die notwendigen Abstandsflächen. Auf Abbildung 2 wären dies der Abschlag (Tee), der Fairway und das Semirough, das Vorgrün (Collar) und das Grün (Green). Die Natur- und Biotopflächen beinhalten die Roughs, Teiche oder Feuchtbiotope, Wald, Hecken und Feldgehölze.

Die Abbildung 2 stellt eine Spielbahn dar und ist in elf Bereiche eingeteilt, welche die verschiedenen Bestandteile verdeutlichen.

Abbildung 2: Typische Elemente einer Golfspielbahn (German Golf Academy 2024)

Im Folgenden werden die wichtigsten Elemente der Abbildung 2 erklärt.

Die Abschlagszone, auch Tee genannt, bietet verschiedene Abschlagpunkte für Golfspielerinnen und -spieler.

Die Fläche zwischen den Tees und Greens wird Fairway genannt. Die Breite des Fairways ist von der Distanz zwischen dem Tee und dem Green abhängig. Je länger diese Distanz, desto breiter das Fairway, da bei langen Schlägen grössere Ungenauigkeiten angenommen werden müssen (DGV 2000). Dieser Begriff wird später wichtig sein, wenn es darum geht, ob ein Golfplatz eine Fairway-Bewässerung hat oder nicht. Wie man auf der Abbildung erkennen kann, besteht die grösste Fläche der Spielbahn aus dem Fairway.

Im Green befindet sich das tatsächliche Loch, welches dementsprechend das Ende der Spielbahn symbolisiert. Die Zieleigenschaft des Greens ist es möglichst trocken, schnell und fest zu sein (DGV 2000). Das Green erfordert einen hohen Pflegeaufwand und die Bewässerung ist hier von grosser Bedeutung (Swiss Golf 2020).

Das Semi-Rough und das Rough bilden den Übergang zwischen golftechnischen Flächen und Natur- und Biotopflächen. Es umschliesst die im vorigen Teil besprochenen Elemente einer Spielbahn. Diese Fläche dient ausserdem dazu, naturnahe Bestände wachsen zu lassen. Diese

stellen dabei nicht nur potenzielle natürliche Lebensräume dar, sondern werden oftmals auch als Hindernisse oder Begrenzungen in einer Spielbahn verwendet (Forner 2007).

Weitere Flächen, die zu den diversen Spielbereichen hinzukommen, sind die Übungsanlagen, bestehend aus der Driving Range und dem Putting Green.

Für eine Spielbahn wird meistens der Begriff «Loch» verwendet (Rapp und Rodewald, 2012). Das heisst, bei einem 18 Loch Parcours gibt es 18 und bei einem 9 Loch Parcours gibt es 9 Spielbahnen. Für eine Golfpartie werden 18 Löcher gespielt, das heisst bei einem 9 Loch Parcours wird der Parcours zweimal durchspielt.

2.2.1 Allgemeine Ökobilanz Golfplatz

Im Rahmen des Aktionsplan Nachhaltigkeit von Swiss Golf wurde eine Ökobilanz erstellt, um die Auswirkungen einer Golfanlage auf die Umwelt zu erstellen. In dieser Ökobilanz soll der Footprint (Umweltschaden) und der Handprint (Umweltnutzen) dargestellt werden. In Zusammenarbeit mit dem auf Umweltberatung spezialisierten Unternehmen Umtec Technologie AG (UTech) wurde anschliessend ein solches Ökobilanz-Modell, sowie eine Ökoeffizienz-Analyse für Golfanlagen entwickelt (Umtec Technologie AG 2022).

Abbildung 3: Ökobilanz Golfanlagen Mittelwert (Umtec Technologie AG 2022)

In Abbildung 3 ist die Ökobilanz der Schweizer Golfanlagen dargestellt. Die Masseinheit dieser Bilanz sind dabei die Umweltbelastungspunkte (UBP). Anhand dieser Graphik ist ersichtlich, dass das Wasser im Vergleich mit den anderen Merkmalen eine untergeordnete Rolle spielt. Auch in der einzelnen Betrachtung kann man sagen, dass der Wasserverbrauch einen eher kleinen Wert an Umweltbelastungspunkten verzeichnet.

3 Daten und Methoden

Um die Problemstellung zu bearbeiten, wird die Literaturrecherche als Methode gewählt. Durch die Literaturrecherche soll die Thematik in einen grösseren Zusammenhang gebracht werden, um die Relevanz zu unterstreichen. Zur Erhebung der Daten dient ein Fragebogen, welcher mittels eines Experten und Literaturrecherche erstellt wurde. Das Gesamtergebnis soll einen Überblick über die bewässerungs-relevanten Faktoren schaffen.

3.1 Literaturrecherche

In einem ersten Schritt befasst sich die Literaturrecherche mit dem Untersuchungsgebiet. Dies beinhaltet zum einen die Literaturrecherche zu den Auswirkungen des Klimawandels im Zusammenhang mit den Veränderungen der Temperatur und des Niederschlags, sowie der Trockenheit im Kanton Wallis. Zum anderen braucht es eine Auseinandersetzung mit dem Aufbau eines Golfplatzes. Dies ist notwendig, um in einem späteren Schritt die bewässerten Elemente besser zu verstehen.

Im Hauptteil soll die Literaturrecherche Erkenntnisse zu den Herausforderungen der Schweizer Golfplätze liefern. Dabei werden auch bereits getroffene Massnahmen von Swiss Golf berücksichtigt.

Für die Charakterisierung der Walliser Golfplätze dient die Literaturrecherche als Grundlage. Ebenso für die Analyse der im Fragebogen genannten Komponenten zum Wassermanagement. Zum Schluss folgen mögliche Lösungsansätze für eine nachhaltigere Bewässerung.

3.2 Datenerhebung

Der Wasserbedarf zur Bewässerung der Spielbahnen eines Golfplatzes kann variieren, da er von klimatischen Bedingungen wie Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind abhängt. Zusätzlich sind der Boden, das Relief, die Vegetation und der Pflegezustand des Golfplatzes von Bedeutung. (DGV 2016).

Zur Erhebung der Daten dient ein Fragebogen. Dieser Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit dem Experten in Bewässerungsanlagen Manfred Piller erstellt. Der Fragebogen ist in verschiedene Teilfragen aufgegliedert. Die zu ermittelnden Kennzahlen sind im Folgenden aufgeführt, werden aber im Verlauf der Arbeit noch detaillierter erklärt.

Hauptkomponenten des Fragebogens:

- Automatische Bewässerung
- Jahresgesamtwasserverbrauch
- Grösse der bewässerten Fläche
- Bodenbeschaffenheit
- Grassorten
- Herkunft des verwendeten Wassers

4 Nachhaltigkeit auf Schweizer Golfplätzen

Seit dem Jahr 2018 hat sich das Engagement von Swiss Golf im Bereich Nachhaltigkeit verstärkt. Nachhaltigkeit wurde zu einem Eckpfeiler der Golfsportkultur in der Schweiz. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Ziele und Projekte der Kommission Nachhaltigkeit & Golfanlagen (Swiss Golf 2024).

Tabelle 1: Strategische Ziele von Swiss Golf (Swiss Golf 2024)

Jahr	Ziel
2021	Kennenlernen von den Umweltauswirkungen des Golfsports Unterstützung der Mitglieder von Swiss Golf durch die Schaffung einer Stelle eines Nachhaltigkeitsverantwortlichen
2023	Messung, Quantifizierung und Optimierung von Biodiversität auf Golfplätzen Entstehung einer Arbeitsgruppe Wasser-Management und Optimierung des Wasserverbrauchs
2027	Geo-Zertifizierung von allen Schweizer Golfplätzen
2030	Golfplatzunterhalt ohne synthetische Pflanzenschutzmittel
2035	CO ₂ -Neutralität der Golfbetriebe

Der Golfsport steht vor diversen Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Als Antwort auf diese aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Golfsports wurde vom Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews (The R&A) die Initiative Golf Course 2030 ins Leben

gerufen. Zudem wurden alle nationalen Verbände dazu aufgerufen, eine eigene «Golf Course 2030»-Strategie zu erarbeiten. Somit wurde «Golf Course 2030 Switzerland» von der Kommission Nachhaltigkeit & Golfanlagen erarbeitet. Dieses Strategiedokument widerspiegelt eines der sechs strategischen Hauptziele von Swiss Golf. Die folgenden Informationen dieses Kapitels stammen aus diesem Dokument.

4.1 Herausforderungen der Golfplätze

Im Strategiedokument «Golf Course 2030 Switzerland» werden drei wesentlichen Faktoren als Herausforderungen genannt. Diese beeinflussen die Bemühungen um ideale Platzbedingungen und Spielbarkeit für gegenwärtige sowie kommende Generationen erheblich. Die Rede ist dabei vom Klimawandel, der wachsenden Knappheit von Ressourcen und von neuen gesetzlichen Regelungen.

4.1.1 Klima

Eines der Hauptprobleme stellen die klimatischen Veränderungen dar. Diese umfassen eine Tendenz zu erhöhten Jahresdurchschnittstemperaturen und vermehrte Extremereignissen. Diese meteorologischen Modifikationen erfordern eine Anpassung der Pflegepraktiken auf Golfplätzen.

Die sich verändernden Wetterbedingungen bergen diverse Gefahren in Bezug auf die Golfplätze, welche im Folgenden erläutert werden.

4.1.1.1 Temperaturschwankungen

Infolge von immer heisseren und trockeneren Sommern, welche zu längeren Dürreperioden führen, sind Veränderungen im Wasserhaushalt zu beobachten. Grundsätzlich gilt die Schweiz als das «Wasserschloss Europas» und hat im Vergleich zu den Nachbarländern keine signifikanten Probleme mit der Wasserverfügbarkeit. In den letzten zwei Jahrzehnten sind jedoch trotzdem Situationen aufgetreten, in denen plötzlich die Trinkwasserverfügbarkeit in Frage gestellt wurde. In solchen Fällen ist es von entscheidender Bedeutung, Trinkwasser für menschliche und tierische Bedürfnisse sowie gegebenenfalls für die Bewässerung der Landwirtschaft sicherzustellen. Golfanlagen stehen somit vor der Herausforderung, zukünftig alternative Wasserquellen und Speicherlösungen zu erschliessen, um ihre intensiv gepflegten Spielbahnen zu bewässern.

4.1.1.2 Niederschlagsereignisse

Eine weitere Auswirkung des Klimawandels zeigt sich in den extremen Niederschlagsereignissen, die innerhalb sehr kurzer Zeiträume auftreten. Diese können zu erheblichen Überschwemmungen führen und haben ein hohes Schadenpotenzial. Dies erfordert zusätzliche Entwässerungs- und Schutzmassnahmen auf Golfanlagen. Darüber hinaus sind bei extremen Niederschlagsereignissen verschiedene Golfplatzelemente und Teile der Infrastruktur gefährdet.

4.1.1.3 Permafrost

Die Abnahme des Permafrosts im Alpenraum führt zu Veränderungen im Boden, zu Erosion und zu Instabilität im Muttergestein. Das Risiko von Bodenbewegungen wird vor allem in den Bergregionen erhöht und kann zu kostspieligen Schäden auf den Golfplätzen führen.

4.1.2 Ressourcen

Die Ressourcen, welche heute eine wesentliche Rolle spielen, werden in Zukunft knapper und teurer werden. Da die Schweiz klimatisch und geologisch sehr vielfältig ist, gibt es keine klare Unterteilung in Golfplatz-Typen. Man kann zwischen Golfplätzen mit unterschiedlichen Merkmalen unterscheiden. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Kombinationen von Klimafaktoren (Höhenlage, Temperatur, Niederschlag und Wind) sowie verschiedenen Böden, welche Einfluss auf den Ressourceneinsatz nehmen.

Ressourcen, welche sich durch ihre zukünftig begrenzte Verfügbarkeit oder Qualität auf den Zustand der Golfplätze auswirken können sind:

- Wasser
- Pflanzenschutzmittel
- Sand in der gewünschten Qualität
- Treibstoff für Unterhaltsmaschinen
- Gut ausgebildetes Personal und Umweltspezialistinnen und -spezialisten

4.1.3 Gesetzgebung

Bereits heute nehmen geltende Vorschriften und Gesetze Einfluss auf den Unterhalt von Golfplätzen. Je nach Golfplatz wirken sich neue Gesetzgebungen unterschiedlich stark aus. Die wichtigsten Gesetze und Verordnungen mit Auswirkungen auf Schweizer Golfplätze umfassen nationale Gesetze und Verordnungen, Golfspezifische Richtlinien, Gewässerschutz, Bodenschutz, Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln und Biodiversität.

4.2 Geo-Zertifizierung

Zur Erreichung der im Strategiedokument «Golf Course 2030 Switzerland» formulierten Ziele dient die Geo-Zertifizierung von Golfclubs.

Das OnCourse®-Switzerland-Tool ermöglicht es Golfclubs in der Schweiz, all die Elemente, die sich auf die Nachhaltigkeit auswirken, aufzulisten, zu messen, zu bewerten und auf internationaler Ebene zu vergleichen. Dabei werden die drei Bereiche Natur, Ressourcen und Gemeinschaft erfasst. Natürlich gibt es für jeden Golfclub unterschiedliche Ansätze und Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit des eigenen Handelns zu überprüfen. Wenn ein Club aber eine Geo-Zertifizierung anstrebt, ist das OnCourse®-Switzerland-Tool der einzig richtige Weg.

Damit ein Golfplatz eine Geo-Zertifizierung erhält, erstellt der Golfclub als erstes ein Nachhaltigkeitskonzept. Dieses Konzept enthält verschiedene Handlungsbereiche bezüglich der Natur, der Ressourcen und der Gemeinschaft. Diese Handlungsfelder sind in Tabelle 2 dargestellt. Anschliessend durchläuft der Golfclub ein administratives Verfahren. Es muss eine Abonnements-, eine Zertifizierungs-, Überprüfungs- und Übersetzungsgebühr bezahlt werden. Die Gültigkeit des ersten Zertifikats beträgt drei Jahre und muss nach Ablauf dieser Frist erneuert werden. Die Re-Zertifizierung dient dazu, den Fortschritt und die Ziele zu messen und die Ergebnisse kontinuierlich zu verbessern.

Tabelle 2: Handlungsfelder für Geo-Zertifizierung (Swiss Golf 2020)

Themen	Handlungsbereiche
Natur	<ul style="list-style-type: none">➤ Habitate und Biodiversität➤ Rasenmanagement➤ Umweltschutz
Ressourcen	<ul style="list-style-type: none">➤ Wasser➤ Energie➤ Materialien
Gemeinschaft	<ul style="list-style-type: none">➤ Partnerschaft und Öffentlichkeitsarbeit➤ Golf und Beschäftigung➤ Interessenvertretung und Kommunikation

5 Charakterisierung der Golfplätze

5.1 Allgemeine Charakterisierungsfaktoren

Um eine allgemeine Charakterisierung der Golfplätze des Kanton Wallis durchzuführen, können verschiedene Faktoren und Merkmale betrachtet werden. In Tabelle 3 sind die Faktoren, welche für die Charakterisierung ausgewählt wurden, aufgeführt und genauer erläutert.

Tabelle 3: Bedeutung der Charakterisierungsmerkmale

Faktor	Bedeutung
Grösse	Anzahl Löcher resp. Spielbahnen eines Golfplatzes (9-Loch, 18-Loch, 27-Loch)
Fläche	Gesamte Fläche des Golfplatzes in Hektaren
Höhenlage	Meter über Meer des Golfplatzes
Lage und Topographie	Geographische Lage des Golfplatzes (Bergregion, Tieflandregion)
Preise	Preise vom Golfclub verlangt für eine vollständige Mitgliedschaft
Turniere	Anzahl Turniere im Jahr 2023
Geo-Zertifizierung	Status des Golfplatzes über den Besitz einer Nachhaltigkeitszertifizierung

In der folgenden Tabelle 4 werden die ausgewählten Faktoren für die Charakterisierung auf die acht Golfplätze im Kanton Wallis angewendet. Die Informationen dazu konnten mit Hilfe der Websites der entsprechenden Golfplätze, sowie der Homepage von Swiss Golf gefunden werden. In einem weiteren Schritt werden diese hinsichtlich des Wassermanagements analysiert.

Tabelle 4: Charakterisierungsmerkmale der Walliser Golfplätze

Name des Golfplatzes	Grösse	Fläche	Höhenlage	Lage und Topographie	Preise	Turniere	GEO-Zertifizierung
Golf Club Crans-sur-Sierre	27 Loch	Ca. 70 ha	1500 M.ü.M.	Bergregion	hoch	208	Ja
Links Leuk Golfresort	18 Loch	Ca. 48.7 ha	620 M.ü.M.	Tieflandregion	mittel	112	Ja
Golfclub Matterhorn	9 Loch	Ca. 23.1 ha	1400 M.ü.M.	Bergregion	tief	83	Nein
Golfclub Riederalp	9 Loch	Ca. 7.6 ha	2000 M.ü.M.	Bergregion	tief	97	Nein
Golf Club de Sierre	18 Loch	Ca. 54.6 ha	500 M.ü.M.	Tieflandregion	mittel	192	Ja
Golf Club de Sion	18 Loch	Ca. 41 ha	450 M.ü.M.	Tieflandregion	hoch	188	Ja
Source du Rhône	9 Loch	Ca. 18.3 ha	1350 M.ü.M.	Bergregion	mittel	67	Nein
Golf Club Verbier	18 Loch	Ca. 33.3 ha	1500 M.ü.M.	Bergregion	mittel	105	Nein

5.2 Interpretation auf das Wassermanagement anhand der Charakterisierung

Anhand von Tabelle 4 mit allgemeinen Charakterisierungsmerkmalen wird deutlich, dass die Golfplätze im Kanton Wallis erhebliche Unterschiede aufweisen. Diese Unterschiede haben direkte Auswirkungen auf das Wassermanagement der entsprechenden Golfanlagen.

Die Dimensionen der Golfplätze lassen sich bereits anhand ihrer Grösse und Fläche grob abschätzen. In Bezug auf die Bewässerung bedeutet dies beispielsweise, dass ein Golfplatz mit einem 9-Loch-Parcours eine kleinere zu bewässernde Fläche aufweist als ein 18-Loch-Parcours.

Es ist anzunehmen, dass die Golfplätze in den Bergregionen durch die Höhenlage und die topographischen Merkmale einen kleineren Bewässerungsbedarf haben als die Golfplätze in den Tieflandregionen. Zusätzlich haben die Berggebiete in der Regel einen besseren Zugang zu Wasserressourcen. Die Tieflandregionen werden in Zukunft zunehmend von diesen Zuflüssen abhängig sein (Viviroli et al. 2020).

Einen weiteren relevanten Faktor in Bezug auf den Bewässerungsbedarf, der nicht direkt in der Tabelle enthalten ist, ist das Budget. Die finanziellen Mittel, welchen den Golfplätzen zur Verfügung steht, werden in diesem Fall von den Preisen für eine vollständige Mitgliedschaft beim entsprechenden Golfplatz abgeleitet. Durch den Vergleich der acht Golfplätze wurden Budgetkategorien (hoch, mittel und tief) gebildet, wobei keine Preise aus anderen Kantonen einbezogen wurden. Das Budget beeinflusst, welche Anschaffungen sich ein Golfclub leisten kann, insbesondere im Hinblick auf Bewässerungseinrichtungen. Golfclubs mit höherem Budget können sich den Fortschritten der Bewässerungstechnologie schneller anpassen und verfügen über effizientere Bewässerungssysteme.

Das Prestige der Golfclubs spielt ebenfalls eine Rolle bei der Intensität der Platzpflege. Golfplätze, die bedeutende Turniere ausrichten, unterliegen hohen Anforderungen und müssen einen Rasen von höchster Qualität präsentieren. Dies lässt darauf schliessen, dass die Bewässerungspraktiken in solchen Fällen intensiviert werden.

Die zuvor eingeführte Geo-Zertifizierung beeinflusst indirekt das Wassermanagement, indem sie auf Nachhaltigkeitsbemühungen hinweist, die auch das Wassermanagement einschliessen. Es kann angenommen werden, dass ein Golfclub mit einer Geo-Zertifizierung über ein modernes Bewässerungssystem verfügt.

In den folgenden Unterkapitel werden drei der Golfplätze mit Geo-Zertifizierung näher betrachtet, da Informationen bezüglich des Wassermanagements für diese verfügbar sind. Grundsätzlich verfolgt die Geo-Zertifizierung drei Hauptziele bezüglich des Wassermanagements: Minimierung des Wasserbedarfs, Maximierung der Wassereffizienz und Verantwortung der Herkunft des Wassers.

5.3 Golf Club Crans-sur-Sierre

Der Golfclub in Crans Montana ist flächenmässig der grösste Golfplatz im Kanton Wallis. Er besitzt ein 18-Loch Parcours und zwei 9-Loch Parcours auf einer Höhe von 1'500 M.ü.M. Die Preise für eine vollständige Mitgliedschaft des Clubs belaufen sich auf über 10'000 Schweizer

Franken. Der Golfplatz veranstaltet eine hohe Anzahl an Turnieren während der Saison. Unter anderem ist der Golfplatz Crans-sur-Sierre Austragungsort des Omega European Masters. Das Omega European Masters ist eines der prestigereichsten und traditionellsten europäischen Professional Golfturniere.

Eines der Ziele des Golfplatzes Crans-sur-Sierre in Bezug auf die Nachhaltigkeit ist es, ein Vorbild in der Golfbranche zu werden. Dafür arbeitet der Golfclub mit einer Agentur für Nachhaltigkeit (The SHIFT) zusammen, die ihn in diesem Prozess begleitet. Zusätzlich steht er auch in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro für Agrobiologie (Naturarks) und der Stiftung für nachhaltige Entwicklung von Bergregionen (FDDM).

5.3.1 Wassermanagement

Im Rahmen der Geo-Zertifizierung des Golfclubs Crans-sur-Sierre liegt ein Bericht vor, in dem der Golfclub die nachhaltigkeitsbezogenen Massnahmen ausführt. In Tabelle 5 sind die entsprechenden Massnahmen bezüglich des Wassermanagements aufgeführt.

Tabelle 5: Optimierungsmassnahmen für das Wassermanagement Golfclub Crans-sur-Sierre (GEO Certified® 2022)

Ziele	Massnahmen
Minimierung des Wasserbedarfs	➤ Bewässerung von Tees, Greens, Fairways und Roughs
Maximierung der Wassereffizienz	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bewässerungssystem ständig erneuert ➤ Einsatz von Bodenfeuchtigkeitssensoren ➤ Miteinbezug von lokalen Wetter Websites zur Planung der Bewässerung ➤ Eigene Wetterstation geplant ➤ Zusammenarbeit mit TheSHIFT für Omega European Masters ➤ Wassereinsparmassnahmen für Gebäude
Herkunft des Wassers	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wasser für das Clubhaus und die Erhaltung von der Gemeinde ➤ Wasser für die Bewässerung direkt von der Bergquelle (→gratis)

5.4 Golf Club de Sion

Der Golfclub von Sion verfügt über eine 18-Loch Golfanlage auf 450 M.ü.M. Somit ist der Golfplatz der am tiefsten gelegene im Kanton Wallis. Im Vergleich zu anderen Golfclubs sind die Preise für eine vollständige Mitgliedschaft in Sion sehr hoch und belaufen sich auf etwas über 15'000 Schweizer Franken. Der Golfclub veranstaltet während der Saison eine Vielzahl an regionalen Turnieren.

In den letzten Jahren verbesserte der Golfclub Sion die Umweltmanagementpraktiken mit verschiedenen Projekten, wie beispielsweise der Schaffung von Lebensräumen, Blumenwiesen und natürlichen Roughs. Ausserdem wurden beim Neubau des Clubhauses die neusten Qualitäten und Technologien installiert, welche als gutes Beispiel für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit dienen. Die installierten Solarmodule liefern die notwendige Energie für die Erwärmung des Wassers für das Gebäude und die Restaurantproduktion (Swiss Golf 2020).

5.4.1 Wassermanagement

Im Rahmen der Geo-Zertifizierung des Golfclubs Sion liegt ein Bericht vor, in dem der Golfclub die nachhaltigkeitsbezogenen Massnahmen ausführt. In Tabelle 6 sind die entsprechenden Massnahmen bezüglich des Wassermanagements aufgeführt.

Tabelle 6: Optimierungsmassnahmen für das Wassermanagement Golfclub Sion (GEO Certified® 2022)

Ziele	Massnahmen
Minimierung des Wasserbedarfs	<ul style="list-style-type: none">➤ Bewässerung nur wenn notwendig und anhand von Erfahrungs- und Wetterdaten➤ Einsatz von Bodensensoren➤ Automatische Bewässerung
Maximierung von Wassereffizienz	<ul style="list-style-type: none">➤ Effizienzverbesserung durch Update der Bewässerungssoftware➤ Pump- und Bewässerungssystem funktioniert durch Schwerkraft (→erhebliche Energieeffizienz)➤ Wassereinsparmassnahmen für Gebäude
Herkunft des Wassers	<ul style="list-style-type: none">➤ Legalen Zugang zu Wasser➤ Frischwasser von der Gemeinde➤ Wasserverbrauch erfasst und an Gemeinde gemeldet

5.5 Links Leuk Golfresort

Der 18-Loch Golfplatz auf einer Höhe von 620 M.ü.M. in Leuk wurde im Stil der klassischen «Links-Golfplätze» von Schottland modelliert. Damit ist der Links Leuk Golfplatz der einzige dieser Art in der Schweiz. Mit dem Begriff Links-Platz wird eine besondere Art von Golfplatz bezeichnet. Die Spielschwierigkeiten auf diesen Plätzen werden hauptsächlich durch kräftige und unvorhersehbare Winde beeinträchtigt. Die schnellen und häufig welligen Fairways aufgrund des harten Sandbodens erschweren zudem die Kontrolle über den Ball. Charakteristisch

für einen Link Course sind ausserdem tiefe Sandbunker, dichtes Rough und harte sowie schnelle Grüns. Ein weiteres Merkmal ist das traditionelle Routing der Spielbahnen.

Der Rasen des Golfplatzes wird mit minimalen Eingriffen gepflegt. Die ausserhalb des Spielbereichs liegenden Flächen haben einen hohen ökologischen Wert und werden streng als Lebensraum für Vögel, Amphibien und Insektenarten wahrgenommen. Mit dem kürzlich erbauten Clubhaus und Hotel verbessert der Club seine Energieeffizienz.

5.5.1 Wassermanagement

Im Rahmen der Geo-Zertifizierung des Links Leuk Golfresorts liegt ein Bericht vor, in dem der Golfclub die nachhaltigkeitsbezogenen Massnahmen ausführt. In Tabelle 7 sind die entsprechenden Massnahmen bezüglich des Wassermanagements aufgeführt.

Tabelle 7: Optimierungsmassnahmen für das Wassermanagement für Links Leuk Golfresort (GEO Certified® 2021)

Ziele	Massnahmen
Minimierung des Wasserbedarfs	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nur notwendige Rasenflächen werden bewässert ➤ Renovation des Systems mit gezielten Rasenberegnern
Maximierung von Wassereffizienz	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prüfung des Bewässerungssystems ➤ Eigene Wetterstation zur Bewässerungsplanung eingesetzt ➤ Wartung des Bewässerungssystems ➤ Neue Pumpe geplant ➤ Wassereinsparmassnahmen für Gebäude
Herkunft des Wassers	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bewässerung stammt aus internen Seen (→ehemaliges Rhone basin) ➤ Entnahmegenehmigung liegt vor

6 Wassermanagement der Golfplätze

6.1 Komponenten der Bewässerung

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erwähnt, hat die Verfügbarkeit des Wassers eine bedeutende Rolle für Golfplätze. Da jeder Golfplatz in seinem Aufbau und seiner Struktur anders ist, sowie auch die Standortbedingungen unterschiedlich sein können, gilt es, verschiedene Faktoren in Bezug auf das Wassermanagement zu beachten. Im Folgenden sind die Komponenten des Fragebogens ausführlicher erklärt. Dabei wird jeweils auf die Relevanz im Zusammenhang zum Wassermanagement eingegangen.

6.1.1 Automatische Bewässerung

Das Gespräch mit dem Experten für Bewässerungsanlagen Manfred Piller lieferte einige Erkenntnisse bezüglich automatischer Bewässerungsanlagen. Die Entscheidung für ein bestimmtes Bewässerungssystem hängt oft von Faktoren wie dem Budget des Golfplatzbetreibers, der verfügbaren Wasserversorgung, den topographischen Gegebenheiten des Geländes und den spezifischen Anforderungen des Rasens ab.

Moderne Golfplätze tendieren dazu, fortschrittlichere Bewässerungssysteme zu implementieren, die eine präzise und effiziente Bewässerung ermöglichen. Solche Systeme umfassen oft computergesteuerte Bewässerungseinrichtungen, die auf Sensoren basieren, um den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens, die Niederschlagsmenge und andere Umweltfaktoren zu überwachen. Auf diese Weise können Bewässerungszyklen optimiert und Wasserressourcen effektiv genutzt werden.

Auf der anderen Seite können ältere oder finanziell schwächer ausgestattete Golfplätze immer noch auf manuelle Bewässerungsmethoden zurückgreifen, die jedoch oft weniger präzise und effizient sind. Diese Methoden erfordern möglicherweise mehr Arbeitsaufwand und können zu einer ungleichmäßigen Bewässerung führen, die die Rasengesundheit beeinträchtigen kann.

Typischerweise bestehen automatische Bewässerungssysteme aus einer Reihe von Sprinklern, welche strategisch auf dem Platz platziert sind, sowie einer zentralen Steuereinheit, die die Bewässerungsintervalle, Dauer und Menge reguliert (Grossegger et al. 2020).

6.1.2 Jahresgesamtwasserverbrauch

Der Wasserbedarf wird festgelegt als die erforderliche Wassermenge, um eine spezifische Ertragsleistung der Pflanze zu erreichen. Diese Definition gilt vor allem in der Landwirtschaft, in

der es um die Maximierung von landwirtschaftlichen Erträgen geht, was normalerweise mit der intensiven Nutzung von Ressourcen wie Wasser einhergeht.

Im Gegensatz ist das Ziel der Golfplatzpflege nicht eine Ertragsoptimierung, sondern eher die Schaffung und die Aufrechterhaltung einer ästhetischen und funktionalen Golfrasenfläche (DGV 1998).

Deshalb wird der Gesamtwasserverbrauch als Bezugsgrösse verwendet. In diesem Fall wird jedoch der Jahresgesamtwasserverbrauch angeschaut, um möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt verschiedene Jahre vergleichen zu können.

Der Gesamtwasserverbrauch der Rasenpflanze setzt sich aus der Transpiration, der Verdunstung der Pflanzenoberfläche und der Evaporation, der Verdunstung des Bodens zusammen. In der Fachliteratur spricht man von der Evapotranspiration. Die Menge, welche für den pflanzlichen Stoffwechsel benötigt wird, kann vernachlässigt werden, da es sich um eine sehr geringe Menge handelt (DGV 1998).

6.1.3 Grösse der bewässerten Fläche

Die gesamte Fläche der Golfplätze ist variabel und unter anderem abhängig davon, ob es sich um einen 9-Loch, 18-Loch oder 27-Loch Golfplatz handelt. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass nicht die ganze Fläche bewässert wird. Welche Flächen bewässert werden und die Grösse dieser Flächen ist je nach Golfplatz unterschiedlich und stellt dementsprechend ein wichtiges Kriterium dar.

Auf der Homepage von Swiss Golf befinden sich einige Kennzahlen der Nachhaltigkeit. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei diesem um Durchschnittswerte von allen Schweizer Golfanlagen handelt.

Aufteilung Golfanlage nach Pflegebedarf

Abbildung 4: Aufteilung Golfanlage nach Pflegebedarf (Swiss Golf 2020)

In Abbildung 4 ist erkennbar, dass es sich bei einem Drittel der Fläche um Biodiversitätszonen handelt, welche natürliche Lebensräume wie beispielsweise Wiesen, Wälder, Flüsse und Biotope darstellen. Die Zonen mit geringer Pflege schliessen die Roughs, Hardroughs und Ziergewässer mit ein. Diese Zone befindet sich ausserhalb der eigentlichen Spielbahnen. Bereiche mit regelmässiger Pflege umschliessen die Fairways und die Infrastruktur. Diese Bereiche stellen einen Teil der Spielbahnen dar. Schlussendlich werden nur 2% eines Golfplatzes intensiv gepflegt. Diese Flächen betreffen vor allem die Greens der Golfanlage.

Eine Problematik, die sich im Hinblick auf die Bodenbeschaffenheit zeigt, ist die Bodenverdichtung. Einerseits wird diese durch die Golfspielerinnen und -spieler, aber auch von den Maschinen für die Platzpflege ausgelöst. Eine Verdichtung des Bodens führt zum Rückgang von Grasbewegungen und somit auch zu einem reduzierten Sauerstoffgehalt. Dies wirkt sich negativ auf die Wurzeln aus, wie auch auf die Qualität des Rasens (DGV 1998).

Dementsprechend sind für den Bau von Golfplätzen verdichtungsunabhängige Böden mit hohem Sandgehalt am besten geeignet. Diese Anforderungen erfüllen die natürlichen Böden jedoch nur selten (Doak 1992). Zu Beginn des Baus einer Golfanlage wird der gesamte Oberboden der Spielflächen abgetragen. Anschliessend wird der Unterboden modelliert und der Oberboden wird wieder aufgetragen (Sommerfeld s.a.). Bei den Tees und Greens wird dem Oberboden ein hoher Anteil Sand beigemischt, um das Verdichtungspotenzial zu senken. Da die Ressource Sand in grossen Mengen das Budget der Golfplätze sprengt, wird für die übrigen Flächen (z.B. die Fairways und die Roughs), der ursprüngliche Oberboden wieder aufgetragen (DGV 1998).

6.1.5 Grassorten

Die Grassorte stellt ein wichtiges Element zur Bestimmung des Wasserbedarfs dar. Von den über 1200 verfügbaren Grassorten eignen sich in der Golfbranche nur 20-25 davon (Barret et al. 2003). Die Ansprüche an einen Golfplatzrasen sind hoch. Der Rasen sollte hitzeresistent sein, Krankheiten und Gewichtbelastungen widerstehen, einen kurzen Schnitt aushalten und eine hohe Keimkraft aufweisen (Grossegger et al. 2020).

Graspflanzen sind auf Wasser angewiesen, um Nährstoffe von den Wurzeln zu den Blättern zu transportieren und auch für die Atmung und das Wachstum. 90% des aufgenommenen Wassers gibt das Gras durch Evaporation wieder ab. Daher bleibt nur ein geringer Teil für Stoffwechselaktivitäten zur Verfügung. Der tiefe Schnitt auf den Spielflächen führt zu einer flachen Verwurzelung des Rasens, wodurch nur ein begrenztes Wasserreservoir erreichbar ist (Grossegger et al. 2020). Überschüssige Feuchtigkeit aber kann nachteilige Auswirkungen auf das Gras haben, wie beispielsweise Sauerstoffmangel und das Auswaschen von Nährstoffen aus der Wurzelzone. Seit einiger Zeit gibt es Bemühungen dafür, neue Grassorten zu züchten, die weniger Wasser benötigen und tiefe Wurzelsysteme haben (Barret et al. 2003).

Im Allgemeinen werden Grassorten in zwei grundlegende Kategorien eingeteilt. Es gibt die Kaltjahresgräser und die Warmjahresgräser. Diese Kategorien werden von der Temperatur, in der die Gräser gedeihen und von der Dauer der Wachstumsperiode klassifiziert. Die

Warmjahresgräser sind bei Temperaturen zwischen 25°C und 32°C am aktivsten und gehen in den kühleren Monaten in den Ruhezustand. Die Kaltjahresgräser hingegen bevorzugen Temperaturen zwischen 15°C und 24°C und bleiben das ganze Jahr über grün. In Bezug auf den Wasserbedarf neigen die Kaltjahresgräser eher dazu, unter ähnlichen Wetterbedingungen mehr Wasser zu verbrauchen als die Warmjahresgräser (Barret et al. 2003).

Obwohl die Grassorten in Warm- und Kaltjahresgräser unterteilt sind, kann jede Sorte bestimmte Verhaltensmerkmale aufweisen. Faktoren, welche das Verhalten beeinflussen sind: Bodentyp, Schattenbedingungen, Luft- und Bodentemperatur, Wasserqualität und die Schnitthöhe des Rasens (Barret et al. 2003).

Nicht alle Grassorten sind gleichermassen für jede Standortbedingung und jeden Verwendungszweck geeignet. Merkmale wie Kältetoleranz, Trittfestigkeit, Verträglichkeit mit niedrigen Schnitthöhen, Regenerationsfähigkeit sowie Farbe und Narbenqualität werden in der Regel vor der Berücksichtigung von Eigenschaften wie Wassertoleranz oder Trockenheitstoleranz priorisiert. Wispenrispen (*Poa pratensis*), Deutsches Weidelgras (*Lolium perenne*) und Rohrschwengel (*Festuca arundinacea*) werden daher typischerweise bevorzugt für Rasenflächen und Sportplätze ausgewählt, da sie die einzigartige Kombination aus Trittfestigkeit und Kältetoleranz aufweisen und gleichzeitig ästhetischen Ansprüchen genügen (Leinauer 2020).

6.1.6 Herkunft des zur Bewässerung verwendeten Wassers

Es ist davon auszugehen, dass der notwendige Wasserbedarf der Spielflächen eines Golfplatzes nicht nur durch den natürlichen Niederschlag gedeckt werden kann. Somit benötigen die Golfplätze zusätzliches Wasser zur Bewässerung. Die Herkunft dieses Wassers variiert jedoch, je nach Golfplatz und Standort. Je nach dem wird Wasser aus fließenden und stehenden Oberflächengewässern, dem Grundwasserkörper, aus gespeichertem Niederschlag oder der Trinkwasserleitung entnommen (Grossegger et al 2020).

Die potenzielle Verschwendung von Trinkwasserressourcen stellt eine besorgniserregende Problematik dar. Die Entnahme von Bewässerungswasser aus Trinkwasserquellen kann die Wasserversorgung erheblich belasten. Insbesondere in Gebieten mit begrenztem Wasservorkommen oder strengen Wasserverbrauchsvorschriften.

Immer mehr Golfclubs sind in dieser Hinsicht selbstständig. Häufig erfüllen die Speicherseen auf Golfplätzen nicht nur die Funktion als Wasserhindernis und optischer Verschönerung, sondern dienen gleichzeitig auch als Wasserreservoir. Diese Speicherseen werden teilweise mit

Regenwasser und Drainagewasser gespeist. In anderen Fällen wird Wasser aus Flüssen oder Bächen abgepumpt oder Überläufe von der Trinkwasserversorgung einer Gemeinde können abgeleitet werden (Fassold 2023). Die Herkunft des Wassers für die Speicherseen variiert dementsprechend je nach Standort und Möglichkeiten.

6.2 Fallbeispiel Source du Rhône

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Fragebogen an alle Golfclubs des Kanton Wallis verschickt. Der verschickte Fragebogen ist im Anhang aufgeführt.

Der Golfplatz Source du Rhône in Obergesteln war der einzige Golfclub, der auf den Fragebogen reagiert hat. Die folgenden Antworten auf den Fragebogen wurden gegeben:

Automatische Bewässerung

Fabrikat: Toro

Einbaujahr: 1999 mit Teilersatz und Erweiterung 2016-2019

System: Decoder

Jahresgesamtwasserverbrauch

Keine Daten verfügbar, da die Golfanlage über keinen Wasserzähler verfügt.

Grösse der bewässerten Fläche

Bewässerte Fläche Tee: 3'000 Quadratmeter

Bewässerte Fläche Green: 6'000 Quadratmeter

Bewässerte Fläche Fairway: 65'000 Quadratmeter

Bewässerte Fläche Trainingsanlage und diverse Flächen: 1'000 Quadratmeter

Total bewässerte Fläche: 75'000 Quadratmeter

Bodenbeschaffenheit

Bodenbeschaffenheit Tee: Sand/Humus gemischt

Bodenbeschaffenheit Green: Sand/Humus gemischt

Bodenbeschaffenheit Fairway: Humus/Aushubmaterial aus der Region

Bodenbeschaffenheit Trainingsanlage und diverse Flächen: Humus/Aushubmaterial aus der Region

Grassorten

Grassorte Tee: Lolium, Festuca, Poa

Grassorte Green: Agrostis, Festuca

Grassorte Fairway: Poa, Lolium

Grassorte Trainingsanlage und diverse Flächen: Poa, Lolium

Herkunft des zur Bewässerung verwendeten Wassers

Trinkwasser

6.2.1 Analyse und Interpretation

Automatische Bewässerung

Der Golfplatz Source du Rhône verfügt über ein automatisches Bewässerungssystem der Marke «Toro». Das System wurde 1999 eingebaut. In Bezug auf die Technologie und Lebensdauer kann dieses Bewässerungssystem als alt eingestuft werden. Ein Bewässerungssystem von 1999 könnte möglicherweise nicht über die neusten Funktionen und Effizienzverbesserungen verfügen, die heutige Systeme bieten. Mit dem Teilersatz und der Erweiterung des Systems in den Jahren 2016-2019 könnte es in gewisser Hinsicht aktualisiert worden sein, was die Leistung und Zuverlässigkeit des Systems verbessert hätte. Dennoch wäre ein Bewässerungssystem aus dem Jahr 1999, selbst mit Teilersatz und Erweiterungen nicht auf dem neusten Stand der Technik.

Jahresgesamtwasserverbrauch

Die Abwesenheit eines Wasserzählers des Golfplatzes Source du Rhône deutet ebenfalls darauf hin, dass die Golfanlage möglicherweise nicht auf dem neusten Stand der Technik ist. Die Verwendung von Trinkwasser für die Bewässerung der Rasenflächen, das höchstwahrscheinlich von einer umliegenden Gemeinde bezogen wird, legt nahe, dass gewisse Richtlinien bekannt sein sollten. In der heutigen Zeit sollte ein Wasserzähler im Allgemeinen als Standard angesehen werden.

Grösse der bewässerten Fläche

Die Gesamtfläche der Golfanlage Source du Rhône beträgt zirka 18.3 ha, d.h. 183'000 Quadratmeter. Die total bewässerte Fläche davon beträgt jedoch nur 75'000 Quadratmeter, was weniger als der Hälfte entspricht.

Bodenbeschaffenheit

Die pflegeintensivsten Flächen, das Tee und hauptsächlich das Green, bestehen aus Humus und Sand. Der Vorteil von Sandböden besteht darin, dass es kaum Probleme mit Vernässung gibt, da das Wasser schnell versickert. Wenn der Boden zu nass ist, entsteht ein Sauerstoffmangel und Nährstoffe werden abgeschwemmt. Der Nachteil wiederum besteht darin, dass das Wasser für die Graspflanzen nur für eine kurze Zeit verfügbar ist und deshalb eine regelmässige Bewässerung notwendig ist (Barret et al. 2003).

Grassorten

Tabelle 8: Evaporationsverluste (ET) der gebräuchlichsten Sorten verschiedener Rasenräser (DGV 1998)

ET (mm/Tag)	Grasart Deutscher Name	Botanischer Name
7 – 8,5	Schafschwingel	<i>Festuca ovina</i>
	Rotschwingel	<i>Festuca rubra</i>
	Wiesenrispe	<i>Poa pratensis</i>
8,5 – 10	Dt. Weidelgras	<i>Lolium perenne</i>
> 10	Rohrschwingel	<i>Festuca arundinacea</i>
	Flechtstraußgras	<i>Agrostis stolonifera</i>
	Jährige Rispe	<i>Poa annua</i>
	Welsches Weidelgras	<i>Lolium multiflorum</i>

Tabelle 9: Anpassungsmechanismen einiger Rasenräser an Trockenheit (DGV 1998)

Grasart	Verzögerungsmechanismen		Vermeidungsmechanismen		Allgemeine Bewertung d. Trocken- toleranz
	Reduzierung der Transpirations- fläche	Verbesserung der Wasseraufnahme (Durchwurzelung)	Dormanz	Flucht	
Flechtstraußgras (<i>Agrostis stolonifera</i>)	rollt Blätter	schlecht	vorhanden	nein	mäßig, verliert aber Farbe
Rohrschwingel (<i>Festuca arundinacea</i>)	rollt Blätter	sehr gut	wird in der Regel nicht erreicht	nein	gut
Rotschwingel (<i>Festuca rubra</i>)	faltet Blätter	gut	eindeutig	nein	gut
Deutsches Weidelgras (<i>Lolium perenne</i>)	faltet Blätter	mäßig	eindeutig	nein	mäßig
Jährige Rispe (<i>Poa annua</i>)	faltet Blätter	schlecht	nicht befähigt	ja	sehr schlecht
Wiesenrispe (<i>Poa pratensis</i>)	faltet Blätter	mäßig	eindeutig	nein	befriedigend

Die Tabelle 9 gibt eine Übersicht darüber, wie sich die verschiedenen Grassorten bei Trockenheit verhalten. Wichtig ist hierbei zu bemerken, dass Trockentoleranz nicht gleich Hitzetoleranz bedeutet.

Grundsätzlich ist es ideal, eine Mischung von Grassorten anzusäen und nicht nur eine Monokultur anzulegen. Jede Grassorte hat unterschiedliche Eigenschaften, welche bei Saison- oder Temperaturveränderungen zusätzlich variieren können.

Ohne jegliche praktische Erfahrung mit den Grassorten der Golfanlagen können nur theoretische Annahmen getroffen werden.

Eine intensive Forschung in Italien in sogenannten «Rain-out Shelters» führte zu der Entwicklung einer Mischung, welche im Vergleich zu anderen Rasenmischungen fast 70% weniger Wasser benötigt: die Water Saver-Mischung. Bislang bestand vor allem in Süd- und Osteuropa ein Bedarf, mittlerweile aber auch in den mittel- und westeuropäischen Ländern. Die Mischung besteht aus speziell ausgewählten Rohrschwingeln (*Festuca arrundinacea*), Wiesenrispen (*Poa pratensis*) und Deutschen Weidelgräsern (*Lolium perenne*). Diese Mischung ist besonders resistent gegen Trockenheit und weist eine hohe Regenerationsfähigkeit nach Trockenheit und Hitze auf (Bos 2019). Genau diese Mischung ist auch auf den Greens des Golfplatzes Source du Rhône zu finden.

Für die Fairways der Golfanlage Source du Rhône wurden die Grassorten *Poa* und *Lolium* gewählt. Anhand von Tabelle 8 ist ersichtlich, dass diese beiden Sorten im Vergleich mehr Evapotranspirationsverluste verbüssen als andere Sorten. Erfolgt eine Beurteilung anhand der Trockentoleranz, schneiden die beiden auch eher schlecht ab. Mit den neuen Bestrebungen, die Bewässerung vor allem bei diesen flächenmässig grossen Anteilen zu reduzieren, braucht es trockenheits-resistente Grassorten bei diesen Spielflächen.

Da die Daten jedoch nur zu einem Golfplatz bekannt sind, können keine Vergleiche mit anderen Golfplätzen gemacht werden.

Herkunft des zur Bewässerung verwendeten Wassers

Die Art des Bewässerungswasser der Golfanlage Source du Rhône ist Trinkwasser. Da im Fragebogen keine weiteren Auskünfte gegeben wurden, ist anzunehmen, dass das Trinkwasser von der Gemeinde Obergesteln oder aus der umliegenden Region stammt.

Um die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten und die Bereitstellung von Löschwasserreserven und die Verhinderung eines Trinkwassernotstands zu garantieren, wird die Wasserentnahme aus dem öffentlichen Wassernetz von den Behörden eingeschränkt. Besonders in heissen und trockenen Zeiten werden zunehmend Verbote für die Wasserentnahme für Sportplatzbewässerungen ausgesprochen (Zurkinden 2023). Die Bewässerung mit Trinkwasser kann deshalb sehr heikel sein, da die Wasserversorgung für die Golfanlage nicht gewährleistet ist.

7 Lösungsansätze zur nachhaltigen Wassernutzung

7.1 Optimale Bewässerung

Um den Gesamtwasserverbrauch einer Golfanlage zu reduzieren, braucht es eine optimale Bewässerungsstrategie. Zu diesem Zweck ist eine effiziente Wasserverteilung notwendig. Eine gezielte Bewässerung von trockenen Flächen und eine gleichmässige Wasserverteilung sollte angestrebt werden (Fassold 2020). Eine computer-gesteuerte Bewässerung mit an- und abstellbaren Sprinklern gehört in der heutigen Zeit zum Standard. Dazu ist die Installation von zusätzlichen Sprinklern notwendig. In Kombination mit Feuchtigkeitsmessgeräten und «intelligenten» Bewässerungsanlagen, kommt man der optimalen Bewässerung einen beträchtlichen Schritt näher. Zu den Feuchtigkeitsmessgeräten gehören auch Bodensensoren, welche den Feuchtigkeitsgehalt im Wurzelbereich der Rasengräser genau bestimmen. So können die entsprechenden Flächen genau mit der Wassermenge, die notwendig ist, bewässert werden (Fassold 2023).

Eine weitere Massnahme, die zu einer optimalen Bewässerung beiträgt, ist der Einsatz von sogenannten Netzmitteln, auch «Wetting agents» genannt. Vor allem während Hitzeperioden verbessern sie die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens und halten die vorhandene Feuchtigkeit im Boden besser. Ohne die Wetting agents würde das Wasser an der Oberfläche ablaufen oder verdunsten (Fassold 2023).

Um eine nachhaltige Wassernutzung zu realisieren, braucht es also eine Modernisierung der Bewässerungstechnik. Viele Golfplätze der Schweiz verfügen bereits heute über aktuelle und moderne Bewässerungsanlagen. Jedoch besitzen immer noch viele Golfplätze veraltete Bewässerungstechniken, welche einen ineffizienten Umgang mit den Wasserressourcen bewirken.

7.2 Schattenwurf durch Bäume

Die Sonneneinstrahlung hat massgeblichen Einfluss auf die Trockenheit und dementsprechend auf die Bewässerungsmenge. Eine neue Herangehensweise wird durch ein Projekt von ETH-Studierenden getestet. Das Ziel dabei ist die Bepflanzung von Bäumen, welche Schatten auf die sensiblen Spielflächen wie dem Tee und dem Green werfen sollen. Anhand von Berechnungen werden die Standorte so ausgewählt, dass die Bäume in den heissesten Stunden des Tages, also vor allem in der zweiten Nachmittagshälfte, die ausgewählten Flächen beschatten. Dies soll dabei helfen, Austrocknung zu vermeiden und den Wasserverbrauch zu reduzieren (Fassold 2020).

Die Effizienz von diesem experimentellen Ansatz kann noch nicht analysiert werden, da es einige Jahre dauern wird, bis die Bäume überhaupt erst eine angemessene Höhe erreichen, bei der sie Schatten werfen können. Jedoch ist die Idee der Anpflanzung auch in anderen Faktoren bereichernd, da sie auch zur Biodiversität eines Golfplatzes beisteuert.

7.3 Alternative Bewässerungsquellen

Bereits heute müssen viele Golfclubs der Schweiz keine externen Wasserentnahmen für die Bewässerung mehr tätigen und sind diesbezüglich Selbstversorger.

Wie schon erwähnt, verfügen viele Golfclubs bereits über eigene Speicherseen. Diese Seen dienen nicht nur als Wasserhindernis und optischer Aufwertung, sondern tragen auch zur Wasserversorgung des Golfplatzes bei. Die Art und Weise, wie diese Speicherseen gespeist werden, variiert stark von Golfanlage zu Golfanlage. Die Speisung erfolgt durch Regen-, Oberflächenwasser und/oder durch Drainagewasser. Einige Golfanlagen führen auch Brunnenbohrungen durch (Fassold 2023). Auch hier ist die nachteilige Seite die Aufwands- und Kostenfrage. Die Planung und der Bau von einem Speichersee sind mit hohen Investitionen verbunden, was für viele Golfplätze eine grosse Herausforderung darstellt.

Durch diverse Wasserk Kooperationen mit einer umliegenden Gemeinde kann auch der Überlauf der Trinkwasserversorgung angezapft werden. In Brigels und Davos teilen sich der Golfclub und der Langlaufclub die Wasserreserven. Domat/EMS kann das Wasser zur Bewässerung verwenden, welchen von der EMS Chemie zur Kühlung ihrer Aggregate verwendet wird (Fassold 2023). Es zeigt sich also, wie gut verschiedene Wasserverbraucher und Wasserverbraucherinnen auch zusammenarbeiten können.

Es wird zweifellos von entscheidender Bedeutung sein, sowohl heute als auch in Zukunft auf alternative Wasserquellen für die Bewässerung von Rasenflächen zurückzugreifen, um die Sicherheit der Trinkwasserversorgung nicht zu beeinträchtigen. Nicht-trinkbares Wasser bezieht sich dabei auf recyceltes Wasser (Abwasser oder aufbereitetes Wasser), Grauwasser, salzhaltiges Grundwasser, Brack- und Grundwasser, Sturmwater oder Rücklaufwasser (Leinauer 2020).

7.4 Optimaler Rasen

Um den spielbaren und pflegebedingten Anforderungen gerecht zu werden, muss ein Golfplatzrasen eine Vielzahl von Kriterien erfüllen. Bei der Auswahl der meistgewählten Grassorten für Golfplätze wird oft die Wassertoleranz und Trockenheitstoleranz vernachlässigt. Die Suche

nach Grassorten, die beiden Bedingungen gerecht werden, gestaltet sich daher als Herausforderung. Die Anforderungen an die gewählten Grassorten sollten daher nicht darauf abzielen, wie viel Wasser die Rasengräser benötigen, sondern vielmehr darauf, mit wie wenig Wasser sie überleben können um den gewünschten Qualitätsstandards zu erfüllen (Leinauer 2020).

Starke und lange Wurzeln bei den Rasenpflanzen sind das Ziel einer nachhaltigen Platzpflege. Dieser Aussage würden wahrscheinlich alle Greenkeeper der Golfplätze zustimmen. Die Wurzeln helfen dem Rasen dabei, Trockenheit und Hitze besser zu überstehen (Fassold 2023). Eine tiefere Schnitthöhe des Rasens hemmt die Verwurzelung. Deshalb gilt es, die Schnitthöhe an die Temperatur und Trockenheit anzupassen.

7.5 Umdenken bezüglich Ästhetik

Im Streben nach einer nachhaltigeren Welt braucht es vor allem auch ein Umdenken und ein Umgewöhnen beim Menschen.

In Bezug auf die Golfanlagen müssen sich die Golfspieler und Golfspielerinnen auf weniger «perfekte» Spielbahnen einstellen. Traditionell wurden Golfplätze oft so gestaltet, dass sie einen bestimmten ästhetischen Standard erfüllen, der häufig einen hohen Wasserbedarf zur Aufrechterhaltung von sattgrünen Rasenflächen und gepflegten Landschaften erfordert.

In Zukunft müssen die Golfspielenden mit veränderten Bedingungen und mit einem neuen Erscheinungsbild des Golfplatzes rechnen. Insbesondere während trockenen Zeiten im Sommer könnten einige Spielflächen wie die Roughs und die Fairways der Spielbahnen eher als Trockenwiesen erscheinen und nicht mehr in sattem Grün erstrahlen. Dies erfordert eine Umgewöhnung bei den Spielenden.

8 Schlussfolgerung

8.1 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass auch der Golfsport vor Herausforderungen in Bezug auf mehr Nachhaltigkeit steht. Swiss Golf hat sich diesen Herausforderungen bereits gestellt und diesbezüglich Massnahmen ergriffen. Mit der Geo-Zertifizierung besteht ein guter Anreiz für die Golfplätze, sich den Nachhaltigkeitszielen anzupassen. Gemäss der Zertifizierungsrate scheint diese Massnahme zu funktionieren. Durch die Analyse dieser Massnahme wird klar, dass der Fokus dabei auf vielen verschiedenen Aspekten liegt und dabei nicht nur die Umweltanliegen im Zentrum stehen. Zusätzlich wird auch klar, dass das Wassermanagement innerhalb des Golfplatzmanagements nicht der wichtigste Faktor in Bezug auf Nachhaltigkeit darstellt. Mehr Gewichtung erhalten die Biodiversität, die Energieeffizienz, die Mobilität und die Betriebsmittel. Dennoch darf die Relevanz der Ressource Wasser nicht unterschätzt werden und eine optimale Bewässerungsstrategie ist von hoher Bedeutung.

Diese Arbeit verdeutlicht, wie komplex sich die optimale Bewässerung eines Golfplatzes gestaltet und wie viele Faktoren dabei einen Einfluss nehmen. Jeder Golfplatz unterliegt anderen Gegebenheiten, was die Bewässerung sehr individuell ausgestaltet. Um eine effiziente und nachhaltige Bewässerung zu gewährleisten sind Expertinnen und Experten gefragt und eine intensive Auseinandersetzung mit dem Wasserverbrauch und -implementierung ist notwendig.

8.2 Fehler und Lücken

Einer der ersten Schritte dieser Arbeit beinhaltete das Erstellen des Fragebogens, in der Hoffnung auf Rückmeldungen seitens der Walliser Golfclubs. Die Analyse der Komponenten dieses Fragebogens erfolgte erst in einem nächsten Schritt. Im Nachhinein erscheint eine umgekehrte Reihenfolge des Vorgehens als sinnvoller, um den Fragebogen möglichst konkret zu formulieren. Ausserdem sind einige zusätzliche Fragen aufgetaucht, welche auf dem Fragebogen interessant gewesen wären.

Weitere mögliche Fragen:

- Verfügt der Golfplatz über Bodensensoren oder über Feuchtigkeitsmessgeräte?
- Setzt der Golfplatz «Wetting agents» ein?
- Werden Pestizide eingesetzt und wie sieht die Schadstoffbekämpfung aus?

Ursprünglich hatte diese Arbeit ein anderes Ziel. Aufgrund von fehlenden Rückläufen musste das Ziel der Arbeit geändert werden. Eine genaue Analyse des Wasserverbrauchs der Walliser Golfplätze mit konkreten Zahlen wäre spannend gewesen, um die ganze Thematik besser zu verdeutlichen und zu vergleichen.

Der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit den Golfplatzmanagern war nicht optimal. Es gestaltet sich jedoch schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Während der Saison ist die Arbeitslast der Mitarbeitenden hoch und nach der Saison ist die Erreichbarkeit mit den zuständigen Personen erschwert. Dies müsste in einem erneuten Versuch zur Datenerhebung berücksichtigt und verbessert werden.

8.3 Ausblick

Die Auseinandersetzung mit der Wassernutzung wird in Hinblick des Klimawandels in der Zukunft nicht an Bedeutung verlieren. Besonders für die trockeneren und heisseren Sommermonate werden innovative und angepasste Lösungen von allen Wassernutzern gefragt sein.

Die in dieser Arbeit geschaffene Übersicht über die bewässerungs-relevanten Faktoren kann bei einer zukünftigen Datenerhebung von Nutzen sein. Für eine erneute Befragung stellt diese Übersicht und Analyse der Faktoren eine gute Ausgangslage dar.

Oftmals gestalten sich Nachhaltigkeitsbestrebungen sehr langsam. Dementsprechend wird es spannend sein, die Strategie und die Ziele von Swiss Golf zu verfolgen. Die Geo-Zertifizierung ist in der Schweiz relativ neu und bisher gibt es keine Erkenntnisse zu den Auswirkungen dieser Massnahme.

Die Frage wie sich der Sommer 2024 und in den kommenden Jahren entwickelt ist noch unklar und wird die Golfplätze vor weitere Herausforderungen im Umgang mit Wasser stellen.

9 Literaturverzeichnis

- BAFU Bundesamt für Umwelt (2012): *Auswirkungen der Klimaänderung auf Wasserressourcen und Gewässer. Synthesebericht zum Projekt "Klimaänderung und Hydrologie in der Schweiz (CCHydro)*. Bundesamt für Umwelt, Bern.
- Balogh J.C., Watson. J.R. (1992): *Golf Course Management & Construction: Environmental Issues*. . Boca Raton: CRC Press.
- Barret, J. V. (2003): *Golf Course Irrigation: Environmental Design and Management Practices*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Bos, O. (2019): Von Gräser, die im heißen Sommer nicht im Stich lassen: URL: <https://www.golfmanager-greenkeeper.de/greenkeeper-online/fachbeitraege-greenkeeper/praxis/allgemein/graeser-die-im-heissen-sommer-nicht-im-stich-lassen.html>. Zugriff: 24.01.24
- DGV (1998): *Golf + Naturschutz. Bewässerung von Golfanlagen. Schonender Umgang mit Wasser*. Bonn: Köllen Druck + Verlag GmbH.
- DGV (2000): *Vorgaben und Spielbestimmungen*. Gräfeling: Albrechts Verlags KBS.
- European Golf Association (2023): *European Golf Participation Report*. URL: https://www.ega-golf.ch/sites/default/files/the_2023_european_golf_participation_report_0.pdf. Zugriff: 19.01.24
- Fassold, M. (2020): Nachhaltigkeit funktioniert nur ganzheitlich. *Swiss Golf - Das offizielle Magazin*, S. 28-30. URL: https://issuu.com/swissgolf.ch/docs/ve_ma_swissgolf_2006_de. Zugriff: 22.01.24
- Fassold, M. (2023): So geht Wassermanagement. *Swiss Golf - Das offizielle Magazin*, S. 54-56. URL: https://issuu.com/swissgolf.ch/docs/ve_ma_swissgolf_2006_de. Zugriff: 19.01.24
- Fornier, J.-U. (2007): Bäume auf Golfplätzen. *Gartenpatina*. URL: <http://www.gartenpatina.de/DOWNLOAD/B%e4ume%20auf%20Golfpl%e4tzen.pdf>. Zugriff: 14.11.23

- GEO Certified® (2022): *GEO Certified® Golf Club Sion*. URL: <https://sustainable.golf/assets/media/files/Certified%20PDFs/Sion%20GEO%20Certified%202022%20HF.pdf>. Zugriff: 08.02.24
- GEO Certified® (2021): *GEO Certified® Report Links Leuk Golf Resort*. URL: <https://sustainable.golf/assets/media/files/Certified%20PDFs/Links%20Leuk%202021%20DB.pdf>. Zugriff: 08.02.24
- GEO Certified® (2022): *GEO Certified® Report Golf Club Crans-sur-Sierre*. URL: <https://sustainable.golf/assets/media/files/Certified%20PDFs/Crans-sur-Sierre%20GEO%20Certified%202022%20DB.pdf>. Zugriff: 08.02.24
- German Golf Academy* (2024): *Von Die Golfbahn*. URL: <https://www.germangolfacademy.de/Golfbahn-Beschreibung-Golfschule-German-Golf-Academy/4256.html>. Zugriff: 03.01.24
- Golf Club Crans-sur-Sierre* (2024) URL: <https://www.golfcrans.ch/fr/>. Zugriff: 05.02.24
- Golf Club de Sierre* (2024) URL: <https://www.golfsierre.ch/>. Zugriff: 05.02.24
- Golf Club de Sion* (2024) URL: <https://www.golfsion.ch/>. Zugriff: 05.02.24
- Golf Club Verbier* (2024) URL: <https://www.verbiergolfclub.ch/?lang=en>. Zugriff: 05.02.24
- Golf Source du Rhône* (2024) URL: <https://www.golf-source-du-rhone.ch/home>. Zugriff: 05.02.24
- Golfclub Matterhorn* (2021) URL: <https://golfclubmatterhorn.ch/>. Zugriff: 05.02.24
- Golfclub Riederalp* (2024) URL: <https://www.golfclub-riederalp.ch/sites/de/>. Zugriff: 05.02.24
- Grossegger, L., Kriegl, S., May, V., Müller, E., Zeitelhofer, A. (2020): *Aktuelle Herausforderungen an das Wassermanagement von Österreichischen Golfplätzen*. Universität für Bodenkultur Wien, Wien, Österreich.
- Kanton Wallis (2013): *Wasserstrategie des Kantons Wallis. Herausforderungen, Ziele, Stossrichtungen und Massnahmen*. Sitten. URL: <https://www.vs.ch/documents/19415/109281/Wasserstrategie+des+Kantons+Wallis.pdf/a7880cf0-0b06-4dc0-ab12-7675f4a90d17?t=1498031917036>. Zugriff: 01.02.24
- Lanz, K. (2021): *Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserwirtschaft der Schweiz*. Bundesamt für Umwelt (BAFU).

- Leinauer, B. (2020): Sparsamer Umgang mit Beregnungswasser auf Rasenflächen des öffentlichen Grüns. *Rasen-Turf-Gazon*, 4, S. 91-96.
- Links Leuk Golfresort (2021) URL: <https://golfleuk.ch/>. Zugriff: 05.02.24
- MeteoSchweiz (2023): Von Hitze, Trockenheit, Kälte und Schnee. URL: <https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klimawandel/hitze-trockenheit-kaelte-und-schnee.html>. Zugriff: 16.11.24
- Pätzold, S. (2021): *Das Bodenartendreieck*. Bonn: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) .
- Rapp, M., & Rodewald, R. (2012): *Golfplätze und Landwirtschaftsschutz. Entwicklung und Bewertung der Flächennutzung in der Schweiz*. Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.
- Schneider , H., Licht , B., Bocksch, M., Lung , G., Biber , M. (2021): *Der Golfplatz und die gute fachliche Praxis der Golfplatzpflege*. Wiesbaden: Deutscher Golfverband.
- Swiss Golf (2020): *Golf Course 2030 Switzerland. Beispielbarkeit und Umweltschutz gehen Hand in Hand*. Epalinges. URL: https://swissgolf.ch/media/ve_cc_tb_golf_course_2030_de.pdf. Zugriff: 17.01.24
- Swiss Golf (2024): *Nachhaltigkeit. Ziele und Projekte*. URL: <https://swissgolf.ch/de/nachhaltigkeit/ziele-projekte/>. Zugriff: 17.01.24
- Tschurr, F., Mülchi, R., Kotlarski, S., Fischer, A., Schlegel, T., Rajczak, J. (2021): *Klimawandel im Kanton Wallis. Was geschah bisher und was erwartet uns in Zukunft?* National Centre for Climate Services.
- Umtec Technologie AG (2022): *Aktionsplan Nachhaltigkeit - Effektiv und Effizient. Handbuch für Golfclubs und Golfplatzbetreiber:innen*. Swiss Golf.
- Viviroli, D., Kummu, M., Meybeck , M., Kallio, M., Wada, Y. (2020): Increasing dependence of lowland populations on mountain resources. *Nature Sustainability* 2020.
- Zurkinden, M. (2023): *Ein riesiger Speichersee für den Golfplatz Blumisberg*. URL: <https://www.kibag.ch/de/news/beitraege/ein-riesiger-speichersee-fuer-den-golfplatz-blumisberg.html>. Zugriff: 22.01.24

10 Anhang

10.1 Fragebogen deutsch

Inventar der Golfplätze im Kanton Wallis

Mein Name ist Marcia Arnold und ich studiere im 6. Semester Geographie mit Nebenfach Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern. Momentan schreibe ich meine Bachelorarbeit unter der Leitung von Prof. Bettina Schaefli, Leiterin der Unit Hydrologie des Geographischen Instituts Bern.

Im Zusammenhang mit meiner Arbeit wäre ich sehr an einer Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert. Im Folgenden stelle ich Ihnen kurz die Idee der Arbeit vor.

Hintergrund:

Mit fortschreitendem Klimawandel und der damit steigenden Trockenheit im Sommer werden die Wasserressourcen in Zukunft sinken. Es besteht also ein Bedarf, verschiedene Wasserverbraucher zu analysieren und Zukunftsszenarien zu erstellen. Die Golfplätze rücken in dieser Hinsicht in ein zunehmend schlechteres Licht. Dies jedoch auf rein spekulativer Annahme, da es in der Schweiz praktisch keine Daten zum Wasserverbrauch von Golfplätzen gibt. Dieser Thematik möchte ich in meiner Arbeit auf den Grund gehen, um vielleicht das Gegenteil beweisen zu können.

Ziel der Arbeit:

Das Ziel meiner Arbeit beinhaltet das Erstellen einer Übersicht über die bestehenden Golfplätze im Kanton Wallis. Die Eigenschaften dieser Charakterisierung sind wie folgt:

- ❖ Fläche
- ❖ Höhenlage
- ❖ Andere Grössen (z.B. Mitgliederzahlen)
- ❖ Bodenbeschaffenheit
- ❖ Wasserverbrauch für Bewässerung
- ❖ Wasserverfügbarkeit

In einem weiteren Schritt erfolgt ein Vergleich der Wasserverbrauchsdaten mit dem Gesamtwasserverbrauch der entsprechenden Gemeinde. Anhand dieses Vergleichs kann eventuell auch die Skepsis gegenüber Golfplätzen gemindert werden.

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass das Ziel meiner Arbeit nicht darin liegt, die Golfplätze in ein schlechtes Licht zu stellen oder ihnen zu schaden. Primär geht es um die Charakterisierung der Golfplätze anhand von verschiedenen Eigenschaften.

Durch das, dass meine Arbeit an die Forschungsgruppe Hydrologie angegliedert ist, ist der Faktor Wasserverbrauch von grossem Interesse, da es praktisch keine öffentlichen Daten und nur grobe

Abschätzungen gibt. In dem Sinn bin ich auf ihre Hilfe angewiesen, um meine Arbeit erfolgreich durchführen zu können.

Im Fragebogen habe ich die relevanten Fragen zusammengestellt. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen könnten um diese zu beantworten. Es ist mir bewusst, dass dies für Sie einen nicht unwesentlichen Aufwand bedeutet.

Ich würde mich über eine Antwort im Verlauf des Monats Juni freuen.

Fragebogen

1. Hat die Golfplatzanlage eine automatische Bewässerung?
Wenn ja,
 - a. Welches Fabrikat
 - b. Einbaujahr
 - c. Welches System (Decoder, Satelliten)

2. Wie hoch ist der Jahresgesamtwasserverbrauch? Daten für die Jahre 2020-2022 (3 Jahre) oder 2018-2022 (5 Jahre)
 - a. Wasserverbrauch Tee
 - b. Wasserverbrauch Green
 - c. Wasserverbrauch Fairway
 - d. Wasserverbrauch Trainingsanlagen und diverse Flächen

3. Wie gross die gesamte bewässerte Fläche?
 - a. Bewässerte Fläche Tee
 - b. Bewässerte Fläche Green
 - c. Bewässerte Fläche Fairway
 - d. Bewässerte Fläche Trainingsanlage und diverse Flächen

4. Wie ist der Aufbau/die Bodenbeschaffenheit?
 - a. Bodenbeschaffenheit Tee
 - b. Bodenbeschaffenheit Green
 - c. Bodenbeschaffenheit Fairway
 - d. Bodenbeschaffenheit Trainingsanlage und diverse Flächen

5. Welche Grassorten werden eingesetzt?
 - a. Grassorte Tee
 - b. Grassorte Green
 - c. Grassorte Fairway
 - d. Grassorte Trainingsanlage und diverse Flächen

6. Von wo kommt das zur Bewässerung verwendete Wasser?
 - a. Quellwasser/Grundwasser?
 - b. Bäche/Flüsse/Seen?
 - c. Trinkwasser?

Inventaire des terrains de golf dans le canton du Valais

Je m'appelle Marcia Arnold et je suis étudiante en 6^{ème} semestre en géographie à l'Université de Berne, avec l'économie comme matière secondaire. Je rédige actuellement mon travail de bachelor sous la direction du professeur Bettina Schaepli, responsable de l'unité Hydrologie de l'Institut de géographie de Berne.

Dans le cadre de mon travail, je serais très intéressée par une collaboration avec vous. Ci-dessous, je vous présente brièvement l'idée de ce travail.

Contexte:

Avec le changement climatique qui progresse et les périodes de sécheresse en été augmentent, les ressources en eau diminueront à l'avenir. Il est donc nécessaire d'analyser les différentes formes de consommation d'eau et d'élaborer les différents scénarios pour le futur. Dans ce contexte les terrains de golf sont parfois observés d'un œil critique. Ceci est une critique pas nécessairement fondée, en Suisse il n'y pas de données disponibles sur la consommation d'eau des terrains de golf. Le but de ce travail est de collecter des données est d'apporter une clarification dans ce sujet.

Objectif du travail :

L'objectif de mon travail comprend l'établissement d'une vue d'ensemble des terrains de golf existants dans le canton du Valais. Les caractéristiques de cette caractérisation sont les suivantes :

- Surface
- Altitude
- Autres données (p. ex. nombre de membres)
- Composition du sol
- Consommation d'eau pour l'irrigation
- Disponibilité de l'eau

L'étape suivante consiste à comparer les données de consommation d'eau avec la consommation totale d'eau de la commune concernée. Cette comparaison permettra peut-être d'atténuer le scepticisme à l'égard des terrains de golf.

Je tiens à souligner que l'objectif de mon travail n'est pas de présenter les terrains de golf sous un mauvais jour ou de leur nuire. Il s'agit avant tout de caractériser les terrains de golf à l'aide de différents critères.

Étant donné que mon travail est lié au groupe de recherche en hydrologie, le facteur de la consommation d'eau est d'un grand intérêt, car il n'existe pratiquement pas de données publiques et seulement des estimations approximatives. En ce sens, j'ai besoin de votre aide pour mener à bien mon travail.

Dans le questionnaire, j'ai rassemblé les questions pertinentes. Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir prendre le temps d'y répondre. Je suis conscient que cela représente pour vous un effort non négligeable.

Je vous serais très reconnaissante si vous pouviez m'envoyer votre réponse dans le courant du mois de juin.

Questionnaire

1. Le terrain de golf dispose-t-il d'un arrosage automatique ?

Si oui, le cas échéant,

- a. Quelle est la marque
- b. Année d'installation
- c. Quel système (décodeur, satellites)

2. Quelle est la consommation annuelle totale d'eau ? Données pour les années 2020-2022 (3 ans) ou 2018-2022 (5 ans)

- a. Consommation d'eau Tee
- b. Consommation d'eau Green
- c. Consommation d'eau du fairway
- d. Consommation d'eau des installations d'entraînement et des surfaces diverses

3. Quelle est la surface totale irriguée ?

- a. Surface irriguée Tee
- b. Surface irriguée Green
- c. Surface irriguée du fairway
- d. Surface irriguée du terrain d'entraînement et diverses surfaces

4. Quelle est la structure/la nature du sol ?

- a. Nature du sol Tee
- b. Nature du sol Green
- c. Nature du sol du fairway

d. Nature du sol du terrain d'entraînement et de diverses surfaces

5. Quels types de gazon sont utilisés ?

a. Type de gazon Tee

b. Type de gazon Green

c. Type d'herbe du fairway

d. Type d'herbe du terrain d'entraînement et de diverses surfaces

6. D'où provient l'eau utilisée pour l'arrosage ?

a. De l'eau de source/de la nappe phréatique ?

b. De ruisseaux/rivières/lacs ?

c. Eau potable ?

Je me tiens à votre disposition pour toute question supplémentaire.